

Do invisível ao visível: Recuperação de visibilidade de desenhos de Alberto da Veiga Guignard com o uso de Documentação Científica por Imagem

Larissa Lorrane Silva Oliveira¹, Alexandre Cruz Leão², Alexandre Oliveira Costa³

¹Diretoria de Museus da Secult-MG, larilsoli.restauradora@gmail.com

²iLab - UFMG, PrismaLab - UFMG, alexandre.leao.ufmg@gmail.com

³iLab - UFMG, PrismaLab - UFMG, aleksaknussen@gmail.com

Área temática principal: Fotografia Científica aplicada à Conservação e Restauração

Palavras-chave: Fotografia Científica; Recuperação imagética; Obras de arte sobre papel; Alberto da Veiga Guignard.

A Documentação Científica por Imagem é uma ferramenta essencial para a pesquisa, preservação e valorização do patrimônio cultural. Este estudo teve como objetivo recuperar digitalmente a legibilidade de dois desenhos de “Paisagem de Ouro Preto”, de Alberto da Veiga Guignard, datados de 1956 (inventariado como nanquim e bico de pena sobre papel) e 1958 (provavelmente grafite), severamente afetados por esmaecimento, com apagamento quase total dos traços.

As obras, pertencentes à Diretoria de Museus, foram analisadas no iLab e no PrismaLab da Universidade Federal de Minas Gerais, por meio de técnicas de Documentação Científica por Imagem, como Fotografias de Reflectância no Infravermelho, Fluorescência UV, Luz Reversa, Luz Rasante, *Reflectance Transformation Imaging* (RTI) e Multiespectral. A combinação dessas metodologias possibilitou a recuperação de linhas, detalhes e áreas antes invisíveis, além da identificação de danos estruturais do suporte.

O objetivo do trabalho foi alcançado com resultados satisfatórios que devolveram a visibilidade e leitura das obras. Estes resultados foram entregues à instituição, apresentados no Congresso Internacional Archiving 2025, em Granada, Espanha, expostos e apresentados em impressão ao lado das obras originais na Primavera de Museus de 2025.

Referências bibliográficas:

BUENO, Adriano de Souza. ***Reflectance Transformation Imaging (RTI): tecnologia aplicada na Documentação Científica por Imagem para análise de superfícies de objetos de arte***. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Conservação-Restauração de Bens Culturais Móveis) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2018.

CARDOSO, Danielle Luce. ***Documentação fotográfica de bens culturais utilizando luz visível: um guia básico***. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em

Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis) – Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

COSENTINO, Antonino. **Multispectral imaging and the art expert**. Spectroscopy Europe, v. 27, n. 2, 2015, p. 6-9.

COSENTINO, Antonino. **Multispectral imaging system using 12 interference filters for mapping pigments**. Conservar Patrimônio, n. 21, 2015, p. 25-38.

FRANCE, Fenella G. **VISUALIZING CONSERVATION SCIENCE - Communicating Data through Imaging**. The GCI Newsletter, v. 32, n. 1, p. 16-18, 2017.

LEÃO, Alexandre Cruz. **Gerenciamento De Cores Para Imagens Digitais**. 2005. Dissertação (Mestre em Artes Visuais) - Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005.

LEÃO, Alexandre Cruz. **Processamento básico de imagens digitais**. Belo Horizonte: iLab - Laboratório de Documentação Científica por Imagem, 2024.

MORESI, Claudina Maria Dutra, NEVES, Anamaria Ruegger Almeida (org.). **Pesquisa Guignard**. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 2012.